

تنظيم «ثاجمعت» كشكل من أشكال العدالة البديلة في منطقة القبائل- الجزائر- مقارنة سوسيو_أنثروبولوجية

الدكتور حميد نقروش
جامعة عبد الرحمان
ميرة، بجاية – الجزائر.

ملخص الدراسة:

تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على تنظيم مهم في تسيير الحياة الاجتماعية للمجتمع المحلي في منطقة القبائل، فتتضمن «ثاجمعت» تعني بكل بساطة الاجتماع بمختلف أنواعه، الحربي، السياسي، الإداري، الديني وخاصة القانوني الذي يسمح لأفراد المجتمع من تفسير وتطبيق القانون العرفي الذي يمثل العدالة البديلة للعدالة المؤسسية أو النظامية من خلال إرساء القواعد المفصلة والموجهة للجميع.

إن تنظيم «ثاجمعت» في كل أشغاله وأفكاره له مرجعية دينية تستفيد منها أمام الالتزام الكلي لأفراد المجتمع المحلي بالمعايير والقيم الدينية للإسلام. فجلسات التي تقوم بها «ثاجمعت» تجعلنا نجزم

بأنها تمثل العدالة البديلة للعدالة المؤسسية أو النظامية، وأنها بما تقوم به في الواقع شكل من أشكال المحكمة، أو عبارة عن مجلس يطرح فيه الخصوم انشغالاتهم أين يتم الفصل فيها من خلال استعمال مختلف القواعد التقليدية أو العرفية التي يسير بها المجتمع المحلي منذ تكوينه أو تأسيسه.

الكلمات المفتاحية:

«ثاجمعت»، القبائل، العدالة البديلة، المجتمع المحلي، البناء الاجتماعي.

Résumé:

L'organisation "Thajemath" assemblée , comme forme de justice alternative en Kabylie,

Algérie

Approche socio-anthropologique

Cette étude tente de mettre en lumière une organisation importante dans le processus de la vie sociale, d'une communauté locale de la région de Kabylie. L'organisation «Thajemath» signifie simplement de toutes sortes de réunions, militaires, politiques, administratives, religieuses, notamment juridiques, qui permettent aux membres de la société d'interpréter et d'appliquer le droit coutumier, qui représente la justice Alternative à la justice institutionnelle ou systémique par l'établissement de règles détaillées pour tous.

L'organisation «Thajemath», dans toutes ses activités et idées, a une référence religieuse qui peut en bénéficier au vu de l'engagement total des membres de la communauté locale aux

normes et valeurs religieuses de l'Islam. Les séances que "Thajemath" conduit nous assurent qu'il représente une justice alternative à la justice institutionnelle ou systémique, et que c'est ce qu'il fait en réalité dans une forme de tribunal, ou un conseil dans lequel les opposants soulèvent leurs préoccupations lorsqu'ils sont tranchés en utilisant diverses règles traditionnelles ou coutumières comme des références pour toute la communauté locale depuis son existence.

les mots clés:

Thajemath, la kabylie, justice alternative, société locale, la structure sociale

مقدمة:

لا يمكن حصر العدد الهائل من الدراسات التي أقيمت حول منطقة القبائل، خاصة الدراسات الأجنبية (الفرنسية على وجه الخصوص)، من كل الجوانب، ومن مختلف الحقول العلمية التي أولت أهمية كبيرة لهذه المنطقة بكل ما تتميز به من متغيرات سوسولوجية، دينية وخاصة إثنية. فقد كانت ولا تزال تمثل تقاطعاً محورياً أو جوهرياً في الجانب التاريخي، الاجتماعي، السياسي، الاقتصادي والديني للجزائر بمختلف مناطقها، حيث يرجع ذلك إلى البنية الاجتماعية، عاداتها وتقاليدها الثرية، تضاريسها الجغرافية، مختلف الأنظمة التي كانت مسؤولة عن تسييرها وتنظيم مختلف شؤونها.

لقد انكبت الكثير من الدراسات _ كما ذكرنا _، على التنقيب والتفكيك في مختلف العوامل المكونة لهذه المنطقة، ولهذا المجتمع، فقد أكدت كلها على الثراء والتنوع الذي تعرف به، حيث اهتم بها _ على وجه الخصوص _ الرحالة والمؤرخون الفرنسيون، وشغلت بال الضباط والمستشرقون الذين قدموا العديد من الدراسات ذات الطابع الاستكشافي، أو ما يسمى بالأنثروبولوجيا الاستعمارية،

بالإضافة إلى الدراسات الإثنولوجية الحديثة والدراسات السوسولوجية، كما لا يمكن أن ننسى نصيب الدراسات المحلية التي تبقى مقبولة إلى حد ما، نذكر منها على سبيل الحصر: دراسات سي عمر بوليفة، مولود فرعون ، مولود معمري، محند خليل، سالم شاكرو وسليمان واري، تسعديت ياسين وغيرهم...

من بين المؤسسات الاجتماعية، أو النظم الاجتماعية التي تنوعت أدوارها من التضامن، إلى التكافل الاجتماعي والسياسي إلى القيام بدور العدالة من خلال تسيير الحياة الاجتماعية وفك النزاعات بين أفراد المجتمع المحلي وغيرها من الأدوار ذات الطابع الاجتماعي، السياسي، الاقتصادي، الديني والقضائي نجد: «ثاجمعت» كمؤسسة اجتماعية أسهمت وتسهم إلى يومنا هذا في تسيير الحياة الاجتماعية للمجتمع المحلي في منطقة القبائل بالمقارنة مع التنوع الاجتماعي، الاقتصادي، السياسي وخاصة الإثني للمجتمع الجزائري ككل في ظل التوجهات الفكرية المختلفة التي تلبسها أو يحاول أن تلبسها لها مختلف الدراسات المحلية والأجنبية.

فكل الدراسات التي أقيمت حول المنطقة _ دون استثناء _ بيّنت تشعب الدراسة في منطقة القبائل وتنوعها، وأظهرت أهمية نظام «ثاجمعت»، كنظام اجتماعي تقليدي خاص بهذه المنطقة، تنظيم متعدد الأبعاد: الإدارية، السياسية، القضائية، وحتى الاقتصادية بامتياز، فقد ذكرته الكثير من الدراسات كمثال للأنظمة التقليدية البديلة الأكثر ديمقراطية. ومن أجل الحديث عن «ثاجمعت»، يتطلب الأمر أولاً القيام بإطلالة سريعة نحاول من خلالها التعريف بمنطقة القبائل، التعريف بالبنية الاجتماعية والسياسية لها، والحديث عن نظام «ثاجمعت» بين الإرث والصلاحيات، وذلك من خلال الحديث عن الفاعلين الاجتماعيين وبروتوكول وسيورة الاجتماعات من أجل تحقيق «ثاجمعت» لمهمة المساواة والعدل.

إن تسليط الضوء على مختلف النقاط التي تتكون منها هذه المداخلة بكل تفرعاتها، والتي تحاول الإجابة على العديد من التساؤلات التي طرحها وتطرحها الدراسات والأبحاث الأنثروبولوجية والسوسيولوجية، خاصة الدراسات الحديثة التي لم تكن لها خلفيات إيديولوجية مثل الدراسات القديمة، ومن بين أبرز التساؤلات التي تدخل في سياق هذه المداخلة، نذكر على سبيل الحصر:

- ما هي الأدوار الاجتماعية لنظام «ثاجمعت»؟.
- ما هي الخلفيات الاجتماعية والدينية لنظام «ثاجمعت»؟.
- كيف تحقق «ثاجمعت» مهمات العدالة البديلة التي تساهم في تسيير الحياة الاجتماعية للمجتمع في منطقة القبائل؟.

أولاً: التعريف بمنطقة القبائل.

01 _ الموقع الجغرافي لمنطقة القبائل:

تعتبر منطقة القبائل أو بلاد القبائل موطن زاوارة. إنها منطقة جغرافية متنوعة من حيث التضاريس والمناخ، تتخلل أراضيها سلسلة جبلية شاهقة تسمى «جبال جرجرة»، حيث يصل ارتفاعها إلى 2308 متراً، وهو ارتفاع قمة «لالا خديجة»، ويزيد معدل ارتفاع العديد من الجهات في هذه السلسلة الجبلية إلى الألف متر عن سطح البحر، وهو ما جعل المنطقة منيعة، قوية التحصين، صعبة المسالك، لم يتوغل إليها الاستعمار وبالأخص في الأعالي التي استعصت منافذها على الغزاة عبر التاريخ. فجل الدراسات التي اطلعنا عليها وحتى الآثار الموجودة في المنطقة تنفي أي تواجد للاستعمار، خاصة ما وراء المنطقة المسماة «جمعة السهاريج»، وذلك منذ عهد الوندال(1).

(1) Said BOULIFA : Djurdjura à travers l'histoire, Berti éditions, Alger, 1925, P : 06.

ومن بين أهم التوصيفات للمنطقة وتضاريسها وموقعها ما ذكره ابن خلدون في كتاب العبر، حيث يقول عن موطن «زواوة» بأنهم «استوطنوا جبلاً شاهقة متوعرة، تنذر منها الأبصار، ويضل في خمرها السالك، وجعلهم ما بين بجاية ودلس»(2). فأغلب تضاريس المنطقة كما وصفها ابن خلدون صعبة، وهو ما أكدته الدراسات المتخصصة. فجبال «جرجرة» طويلة وشاهقة، تقسم منطقة القبائل إلى قسمين؛ قسم ساحلي مواز للبحر، وآخر داخلي تتواجد فيه سهول فقيرة عبارة عن أحواض داخلية ضيقة أهمها: «حوض الصومام» وكذلك «حوض سيباغو».

فمنطقة القبائل تتربع على مساحة جد إستراتيجية، حيث تعتبر الطريق الرابط بين شرق وغرب الجزائر، وما بين الساحل والهضاب، كما تعتبر طريق القوافل التجارية والمبادلات العلمية والثقافية. إلى جانب ذلك فالمنطقة تمتد في أعماق الجزائر لتشمل العديد من الجهات بدءاً بنواحي بومرداس، البويرة، برج بوعرريج وسطيف فضلاً عن تيزي وزو وبجاية، فهذه المناطق أو الولايات في التنظيم الإداري الجزائري تكوّن إقليماً جغرافياً متميزاً له العديد من المميزات والخصوصيات المختلفة تاريخياً، ثقافياً واجتماعياً يطبعها الغنى والتنوع(3).

02 _ مدلول كلمة القبائل:

لقد عرفت منطقة القبائل العديد من التسميات قبل الإجماع على اسم «القبائل»، فقد حلّ محل العديد من الكلمات أو الأسماء، أبرزها التسميات المعروفة في تاريخ هذه المنطقة وسكانها، وهما: «الأمازيغ»، و«البربر». فهما المصطلحان المذكوران في الكثير من الدراسات المحلية والأجنبية، خاصة الدراسات التاريخية التي تجعلهما ملازمين للسكان الأصليين للمغرب، حيث تشتمل على العديد من

(2) عبد الرحمن ابن خلدون: المقدمة، ط 01، ج 01، تحقيق: عبد الله محمد الدرويش، دار يعرب، دمشق، 2004، ص: 262.

(3) محمد مايون: زاوية سيدي عبد الرحمن اليلولي ودورها التعليمي وتراثها الفقهي في منطقة القبائل، أطروحة دكتوراه في أصول الفقه، تحت إشراف: محمد الأمين بلغيث، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر، 2001 - 2002، ص: 21.

الفروع، أهمها وأشهرها: كتامة، صنهاجة، مصمودة ونفوسة. كما أن هذه الفروع تنتسب أو تنتهي إلى بطون كثيرة منها: «زواوة»، وهم من السكان الذين تمركزوا في مرتفعات جبال جرجرة وضواحيها، فهم من بطن كتامة(1). فزواوة أو «إقاواون» هو اسم الجد الأول لهذا البطن، فقد ذكره ابن خلدون ولم يول له الأهمية التي أولها لبطون بربرية أخرى ذكرها في ديوانه(2).

إن مفردة القبائل في معاجم اللغة العربية تأتي من جمع قبيلة، حيث تعني «جماعة من الناس تنتسب إلى أب أو جد واحد»(3). كما جاءت في النص القرآني في قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (4). فاستعمال اسم القبيلة بصيغة المؤنث يوحي إلى الكثير من الدلالات اللغوية والاجتماعية، حيث تجتمع في دلالتها معاني: النصر، التكفل والتكافل، وقد تتعدى إلى معاني أخرى، مثل: الحمية والعصبية. وتقابل كلمة قبيلة في اللغة اللاتينية كلمة (Tribu)، بينما جاءت كلمة (Kabylie) ترجمة حرفية لكلمة القبائل العربية، حيث أنها الوحيدة التي عرفت انتشاراً ملفتاً للانتباه، والأكثر تداولاً في العالم حتى بين الفرنسيين أنفسهم.

تجدر الإشارة أن العلامة عبد الرحمن ابن خلدون استعمل كثيراً كلمة «البربر»، حتى أنه أدرجها في تحديد موضوع كتابه العبر من خلال الحديث عن تاريخهم: «تاريخ العرب والعجم والبربر...»، لكنه بهذه الكلمة كان يقصد الاسم الجامع للجنس، بينما يقصد بكلمة «زواوة» ذلك البطن من كتامة وليس المنطقة الجغرافية التي استوطنوها. كما تبع ابن خلدون في هذه النظرة أو هذا الرأي معظم

(1) عبد الرحمن ابن خلدون: مرجع سبق ذكره، ج 01، ص: 262.

(2) نفس المرجع، ص: 262.

(3) العلامة ابن منظور: لسان العرب، المجلد السابع، دار الحديث، القاهرة، 2003، ص: 231.

(4) القرآن الكريم، سورة الحجرات، الآية رقم: 13.

مؤرخي تلك الفترة، مثل: الإدريسي في كتابه «نزهة المشتاق»⁽⁵⁾، بينما اختار العقيد (أدولف هانوتو) الكلمة العربية القبائل للحديث عن المجتمع المحلي في المنطقة من خلال كتابه المشهور «القبائل والعادات القبائلية»، (La Kabylie et les Coutumes Kabyles)، حيث يعتبر هذا المؤلف من بين أهم المؤلفات المعروفة بدراسة العادات والتقاليد السائدة في المجتمع المحلي من خلال دراسته للتنظيمين الإداري والاجتماعي.

غير أن الدراسات الحديثة والمعاصرة، ومن خلالها فضل بعض المعاصرين استعمال مصطلح «زواوة» باعتباره أكثر دلالة على المنطقة وعلى أفراد المجتمع الذي استقر فيها، ومن بين هؤلاء نجد «الشيخ أبو يعلى الزواوي»، صاحب كتاب (تاريخ زواوة)، حيث أنه كثيراً ما تجاوز التاريخ المحلي للحديث عن شيء آخر، هو القومية المحلية، وهو بهذا الاعتبار أكد أن تسمية سكان هذه المنطقة هم «زواوة» دون غيرها من التسميات⁽⁶⁾. كما أكد أن التأريخ لمنطقة القبائل قبل القرن التاسع عشر⁽¹⁹⁾ كان باعتماد مصطلح «زواوة»، وذلك قبل اشتهار وانتشار كلمة القبائل في الفترة الاستعمارية وما بعدها، وقد أشار إلى ذلك كذلك الباحث في الدراسات التاريخية «أحمد ساحي» في تعريفه لزواوة وبيان موطنهم، إذ يشير إلى أن كلمة «زواوة» جاءت كتعريب لكلمة «إقاواون» بأنها تطلق على سكان كامل بلاد القبائل⁽¹⁾.

ثانياً: البنية الاجتماعية والسياسية لمنطقة القبائل.

تتكون التركيبة الاجتماعية والسياسية لهذه المنطقة أساساً من مجموعة من القبائل ذات الاستقلالية القانونية والتنظيمية، بحيث تكون هذه الوحدات الاجتماعية تنظيمات تتحكم وتسير

⁽⁵⁾ محمد الإدريسي: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ج 02، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1985، ص: 217.

⁽⁶⁾ أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، ط01، ج01، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1999، ص: 23.

⁽¹⁾ أحمد ساحي، أعلام من الزواوة إيقاواون، ط1، طباعة الثورة الإفريقية، الجزائر، (د.ت)، ص: 09.

نفسها بنفسها مثل سائر المناطق والدول المختلفة. وغالباً ما تتجمع هذه القبائل والعروش المنعزلة ببعضها البعض لتشكل وحدات اجتماعية وتنظيمية تتحالف من أجل تحقيق مصالح مختلفة؛ اجتماعية، اقتصادية، سياسية وخاصة دفاعية لتكوين ما يسمى «الصف»، أي أن «الصف» يتكون من اتحاد مجموعة من القبائل والقرى في نفس التركيبة الاجتماعية والسياسية للدفاع عن أهداف ومصالح مشتركة، وهذا يعني أن الالتحاق بنفس «الصف» هو الانتماء إلى نفس الخط والتوجه الذي يتكون من نفس المصالح والأهداف.

تتم في المجتمع المحلي ترجمة هذه المصالح من خلال عقد التحالفات، سواء التقليدية أو الحديثة، وكذلك من خلال إبرام علاقات الجوار والنسب، وأيضاً عن طريق العلاقات التجارية. فهذه العوامل تجعل من «الصف» تشكيلة اجتماعية وسياسية تتجه إليها القرى والعروش من أجل حماية مصالحها والدفاع عنها، لأن هذه الدوافع لا يمكن الوصول إليها بمعزل عن التشكيلات التي تعقدتها المجتمعات المحلية، أو تتم بين أفراد المجتمع المحلي. وهنا يمكننا الحديث عن الأسباب التي أدت إلى ظهور تشكيلة «الصف» ومختلف العوامل التاريخية والعسكرية التي جعلت المجتمع المحلي يعقد تكتلات تنطلق بناء على قرار من «تاجمعت».

إن قرار عقد هذه التجمعات في المجتمع المحلي _ القبائلي _ كان يرجع إليها خاصة أثناء حدوث الحروب والنزاعات، وهو ما يجعل الكثير من الدراسات تعتمد ظهور التحالفات الكبرى بين القبائل والعروش المكونة لها إلى الإستراتيجيات السياسية والدفاعية التي تعقدتها القرى والمداشر في منطقة القبائل فيما بينها، وهي التي يرى الكثير من الباحثين بأنها المحددة للنظام الاجتماعي والعادات والتقاليد التي ينبنى عليها هذا المجتمع، خاصة محاولة الكثير من الأسر، القبائل وحتى العروش تكبير حجمها

وعدها من خلال عقود الزواج من القبائل والأسر النبيلة والكبيرة، وعقد معها معاملات تجارية وغيرها من الأمور التي تقوي الروابط والأواصر(2).

يمكن أن نلخص المستويات التنظيمية والاجتماعية للمجتمع القبائلي، والتي نراها بأنها تساعد على تحقيق عدالة بديلة في هذا المجتمع التقليدي المركب، حيث أن الأسرة، «ثاخروث» «أذروم»، العرش والقرية مكونات تساعد «تاجمعت» في تحقيق أهدافها من أجل تسيير اجتماعي، اقتصادي، سياسي وخاصة تحقيق الدور المنتظر منها كإطار أمثل للعدالة البديلة في مجتمع لا يرجع إلى العدالة النظامية أو المؤسساتية إلا فيما يخص الإجراءات والوثائق الإدارية التي تربط المجتمع القبائلي بالمجتمع الجامع (الجزائري).

01 _ الأسرة:

الأسرة في منطقة القبائل، أو في المجتمع المحلي مثلها مثل الأسرة في المجتمع الجزائري، العربي وحتى الإنساني، فهي مؤسسة معروفة تعتبر أهم مؤسسة في البناء الاجتماعي لأي مجتمع، ولأن الأسرة أصلاً مؤسسة اجتماعية تتشكل من منظومة بيولوجية اجتماعية، وتقوم على دعامتين: الأولى بيولوجية، وتتمثل في علاقات الزواج وعلاقات الدم بين الوالدين والأبناء وسلالة الأجيال. أما الثانية فهي اجتماعية ثقافية، تنشأ عن طريق علاقات المصاهرة من خلال الزواج، ويقوم الرباط الزوجي تبعاً لقوانين الأحوال الشخصية(1)، وتبعاً للتقاليد المتوارثة جيلاً بعد جيل، والتي تمثل خصوصية المجتمع

(2) محند أكلي فراحي: التنظيم الاجتماعي في المجتمع القبائلي، رسالة ماجستير في علم الاجتماع الثقافي، تحت إشراف: عبد الغني مغربي، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر، الجزائر، 1996، ص: 106.

(1) مصطفى حجازي: الأسرة وصحتها النفسية، المقومات - الديناميات - العمليات، ط 01، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 2018، ص: 15.

وثقافة أفرادها، وهو مجال واسع للبحث والدراسة، خاصة في المجتمع القبائلي المبني على الأصول الإثنية، أي الثقافية واللغوية.

فمن منطلقات الثقافة المحلية، وبناء على أهمية الأسرة في التنظيم الاجتماعي فإن السلطة العائلية تتمتع بسلطة اجتماعية وتقليدية عريقة ومحترمة في المجتمع القروي القبائلي، حيث تعتبر مؤسسة اجتماعية تجسد البنية الرئيسية والأساسية للمجتمع، وهي الوحدة الأولى المشكلة للعنصر السكني للخلية «أخام»⁽²⁾، حيث يشكل هذا المفهوم _ أخام _ القاعدة الأساسية لبناء المجتمع القبائلي، فيظهر «أخام» ليمثل الوحدة الأساسية والقاعدية في تنظيم وتسيير القرية بأكملها، وحتى أن الكثير من الدراسات والأبحاث بيّنت أن الممارسات الطقسية التي تعرفها القرى مرتبطة ارتباطاً كلياً بتشكيل المنزل أو «أخام»⁽³⁾.

فالأسرة القبائلية، مثل كل الأسر الأخرى تتكون من الوالدين والأبناء، حيث أن الرجل هو العنصر الأساسي الذي يلعب دور الحاكم والمسير والممون لإشباع كل الحاجات والمتطلبات المتعلقة بأفراد الأسرة. وهذا ما يجعل سلطة الرجال _ والأب خاصة _ تكون بمثابة سلطة اجتماعية شرعية ومقبولة من طرف كل الأفراد، بل تحظى بكل التقدير والاحترام من طرف الجميع، وهو ما ينعكس حتى في تشكيل الوحدات الاجتماعية الأخرى، خارج بنية هذه الأسرة.

02 _ ثاخروبث:

⁽²⁾ تعني «أخام» باللغة المحلية واللغة الأمازيغية الدار أو المنزل ومرادفاتها، حيث أنها تعبير عن وجود أو مكان تواجد خلية الأسرة تحت سقف مشترك، ووجود شخصية الجد المشترك.

⁽³⁾ Mohand KHELILI : *La Kabylie ou l'ancêtre sacrifié*, édition l'harmattan, Paris, 1984, P : 49.

«ثاخروبث» لها دلالة رمزية، حيث أنها تقتبس المعنى من شجرة الخروب، والتي تدل على تفرعات هذه الشجرة، حيث تعني «ثاخروبث» تلك الوحدة الاجتماعية التي تتكون من مجموعة علاقات النسب التي توحد جماعة معينة من الأسر، والتي تتفاعل وتتماسك فيما بينها بواسطة النسب والانتماء إلى اسم عائلة رمزية. بالإضافة إلى وجود تشكيلات أخرى تكونت على أساس علاقات الجوار التقليدية التي تعبر عن وجود الوحدة من جهة معينة، وفي مكان سكني معين داخل القرية، وهذا ما يفسر وجود تشكيلات متعددة من «ثاخروبث» تمزج بين العنصر المرابطي والقبائلي، وذلك رغم غياب علاقات النسب التي تربط بين العائلات المرابطية والقبائلية.

فوحدة «ثاخروبث» في بعض الأحيان تعبر على وجود علاقات أخرى غير علاقات أو روابط النسب والزواج، بل إنها تعبر على تماسك البنية الاجتماعية التي تجسد التماسك الموجود على مستوى القرية، وهي بذلك جزء لا يتجزأ من البناء العام للقرية القبائلية.

03 _ أذروم(1):

في الجمع نقول «إذروما»، حيث تقوم هذه التشكيلة على تجمع وتفاعل مجموعة من «ثاخروبث» لتشكيل وحدة اجتماعية رمزية تعبر عن وجود تشكيلة مميزة، وذلك بواسطة مشاركة «أذروم» في عملية تسيير وإدارة شؤون القرية من خلال ممثلها في مجلس «ثاجمعت»، وبالتالي فهو ليس اجتماع عادي يؤدي إلى تشكيل «أذروم»، بل هناك مقياس اجتماعي وتقليدي يحدد صنف ونسب التشكيلات المكونة له، أي يرمز إلى علاقات تاريخية وعرفية تقليدية بديلة لمجموعة من وحدات

(1) يقصد بأذروم في معناها البسيط العائلات التي تحمل نفس اللقب، أو التي تتمركز تحت سلطة جد مشترك. فكثيرا ما يحمل «أذروم» اسمه، مثل: آث أحنند أولجودي، آث سعيد وغيرهما من الأمثلة الموجودة بكثرة في منطقة القبائل.

«ثاخروبث» التي تدخل في نظام يجمع فيما بينهما في إطار تشكيلة «أذروم»، حيث تشارك هذه الوحدات في التمثيل والقيادة ضمن نظام «ثاجمعت».

04 _ العرش:

ينفرد العرش في منطقة القبائل ببعض الخصوصيات الاجتماعية والثقافية التي جعلت من وحدتها تركيبة اجتماعية وسياسية مميزة، حيث أن بنية العرش في المجتمع القبائلي تتألف من مجموعة من القرى المشكلة لنظام «ثاجمعت» في إطار نظام عرشي يوحد بين عدد كبير من القرى، إذ يمكن أن يصل عدد القرى المكونة للعرش إلى أكثر من (50) خمسين قرية في بعض الأحيان(2). وهذا ما يبيّن قوة التركيبة البشرية التي يتميز بها العرش كمستوى عالٍ وأوسع من الشكل التنظيمي القروي. كما يمكن تحديد البنية الاجتماعية والسياسية للعرش في المجتمع القروي القبائلي بأنها تلك الدائرة التي تتألف من مجموعة من القرى والعشائر المختلفة في الأصل العائلي، لكنها مشتركة في النسب والقرابة، أي أن العرش يتسع لتشكيلات تنتسب إلى نفس «الصف».

يعود مفهوم «الصف» إلى تاريخ قديم، أين كانت مجمل القرى والعشائر المكونة لهذا العرش في خط واحد لغرض الدفاع عن أراضيها ومصالحها ضد الغزو الأجنبي، وهذا ما بينته الكثير من الدراسات التاريخية والأبحاث الأنثروبولوجية، حيث أنها ترجع تكوين وحدة العرش إلى عوامل دفاعية

(2) عند الحديث عن العرش الكبير، وذلك من حيث العدد واتساع رقعة التواجد في منطقة القبائل والمناطق المجاورة لها، يمكننا أن نأخذ كمثال: عرش آيت جناد (عرش تيميزار حالياً)، فهذا العرش من بين أكبر العروش في المنطقة، يتوزع المنتميين إليه على عدد كبير من المداشر وعدد معتبر من البلديات وفق التنظيمي الإداري المعمول به في الجزائر.

وتاريخية أدت إلى خلق مجموعة من الخطوط الدفاعية، وكذلك إلى تكوين مجموعة من الصفوف لغرض الدفاع والحماية من الغزوات الأجنبية المتكررة على منطقة القبائل منذ قرون خلت(3).

توجد _ كذلك _ بعض الدراسات الأجنبية _ خاصة _ حاولت تعريف العرش في المجتمع المحلي بأنه فدرالية سياسية توحد بين مجموعة من التشكيلات القروية، وهو ما ذهب إليه كل من هانوتو ولوتورنو(1)، وذلك من خلال تصنيفها للنصوص والقوانين المستعملة في منطقة القبائل، حيث يذكران أنها كانت على أساس التمييز بين العروش، فكل عرش لديه مجموعة من الخصوصيات التي تميزه وله مجموعة من القوانين، وذلك ما يبين أنه حتى ما بين العروش توجد بعض الفوارق والتميزات، وهذا ما نفهمه كذلك في تمييز بعض القوانين الاجتماعية المتعلقة ببعض العادات والتقاليد التي مازالت تحافظ على بعض الفوارق، خاصة فيما يتعلق بالتصرفات والسلوكات المرتبطة بعلاقات الزواج حالياً في منطقة القبائل.

إن ما يمكن استخلاصه أن العرش عبارة عن وحدة اجتماعية يمتاز بحرمته وشخصيته الرمزية، وذلك بواسطة الحفاظ على الخصوصيات الاجتماعية والثقافية للمجتمع المحلي في المنطقة، كما يمثل «العناية»(2) بالقواعد والقوانين التي تمثل العدالة البديلة للعدالة النظامية أو المؤسسية، حيث لا يرجع لها أفراد المجتمع إلا في الحالات التي تتطلب وثائق وتستلمها الإدارة الممثلة للمنظومة الحاكمة للدولة والمجتمع الجزائري بشكل عام. كما أن للعرش ممتلكات ومصالح جماعية، كوجود

(3) Emile MASQUERAY : **Formation des cités chez les populations sédentaires de l'Algérie: kabyles du Djurdjura, Chaouïa de l'aourâs, Beni Mezâb**, édition Fanny Colonna, aix-en-provence, edisud, 1886 – 1983, Paris, P : 106.

(1) Adolphe HANOTEAU, Arstide LETOURNOUX : **La kabylie et les coutumes kabyles**, V 01. 2^{eme} Edition bouchene, Paris, 2003, P : 04.

(2) «العناية»، ونعني بها وجود عقد رمزي يحمي الأفراد والجماعات المنتمية إلى نفس العرش، كما تحمي الأجانب والمسافرين الذين يتواجدون تحت ظله.

أراضي «المشمل» أو المناطق المشتركة بين مجموعة من القرى المكونة لنفس العرش، فهذا ما يجعل منه يعكس شعوراً اجتماعياً يعبر عن روح الانتماء المشترك إلى نفس القيم والعادات المميزة للشخصية الثقافية للمنطقة، بمعنى أن العرش _ وفق هذه المعطيات _ يمثل هو الآخر وحدة اجتماعية مميزة لمجموعة من التقاليد والعلاقات الاجتماعية التي تشترك فيها مختلف وحدات العرش، وبالتالي تعيد ممارستها في إطار هذه الوحدة.

05 _ القرية:

تعتبر القرية «تادرت» باللغة المحلية المجال الاجتماعي الحيوي الذي برزت وتبرز فيه التشكيلة التنظيمية الممثلة للخلية الأساسية للمجتمع(3)، فهي الوحدة الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية لمساحة محددة تضم مجموعة من الأفراد القاطنين لسكنات، حدائق، حقول وغابات، حيث تشكل القرية الاجتماعية نفوذ وتأثير معتبر على الأفراد المنتمين إليها، فهي تملئ عليهم جملة من القوانين المدنية الدقيقة، ولكن أيضاً عدداً معتبراً من الواجبات، إذ أن كل أفراد المجتمع المتواجد في حضان هذه القرية مطالب بالاندماج في هذه البنية أو اختيار الذهاب منها والعيش خارجها(4).

كما أن الأسرة الممتدة هي النموذج التقليدي الذي يقوم عليه البناء والتنظيم الاجتماعيين في منطقة القبائل، وهو ما يجعل هذه الوحدة مصدراً أساسياً لكل العلاقات والتفاعلات الاجتماعية السائدة، مصدر الاقتصاد، الأخلاق، العرف، مصدر الدين وحتى السحر(1). فالمجتمع القبائلي المعتمد على القرية، أو المجتمع القروي في منطقة القبائل يتميز بوجود العديد من القيم والأفكار المحددة

(3) Raymond BASGANA et Ali SAYAD : l'habitat traditionnel et structures familiales en

Kabylie, [SNED](#), Alger, 1973, P : 16.

(4) Mohand KHELILI : **Op-cit**, P : 63.

(1) Pierre BOURDIEU : **La Sociologie de l'Algérie**, Que Sais-Je? PUF, Paris, France, 1970, P :

12.

للشخصيات والزعامات الدينية، حيث أن هذه الزعامات مكنت المجتمع القروي من اكتساب شرعية اجتماعية أخرى قوية ساعدت على ضبط المجتمع في إطار مجموعة من القيم والقوانين الاجتماعية مازلت أثارها إلى يومنا هذا.

تجدر الإشارة إلى أن الرأسمال الديني الذي تكتسيه الأسرة المرابطية في المنطقة يجعل التشكيلة التنظيمية والاجتماعية للقرية تأخذ طابعاً أخلاقياً ودينيّاً من خلال الكثير من الممارسات والطقوس والمظاهر التي حافظت على كينونتها والتزام الأفراد بها إلى وقتنا الحاضر. وهو ما تؤكدته مختلف الدراسات _ كما ذكرنا _ التي أنجزت حول المنطقة، فكل من هانوتو ولوتورنو يعتبران أن الوحدة السياسية والإدارية في بلاد القبائل هي القرية، فحسبهما القرية عبارة عن جسم يملك حياة خاصة، له استقلال ذاتي، يعين رؤساءه، يضع، يعدل ويغير قوانينه وبذلك فهذا الجسم (القرية) يدير شؤونه بنفسه، فمجموع قريتين أو أكثر تربطها نوع من العلاقات القرابة سيشكل ما يسمى العرش(2).

فاتحاد مجموعة من العروش يشكل القبيلة الواجبة الاجتماعية للمجتمع في هذه المنطقة المهمة من الجزائر، غير أنه توجد الكنفدرالية كآخر تنظيم يمكن أن يستعمله المجتمع المحلي في هذه منطقة، فهي تمثل اتحاد قبليتين، وهو أمر نادر الحدوث أن يتم اتحاد بين القبائل في المنطقة إلا في حالتين: الدفاع أو العدوان المشترك. يمكن أن نسجل أن الكنفدراليات أو الفيدراليات في اتساعها وكبر حجمها ينتج عنه _ حسب كل من هانوتو ولوتورنو _ انهيار العلاقات والروابط الاجتماعية المختلفة، إنهما يقولان: «فقط الحرب من بإمكانها أن تستقطب كل الناس في روح واحدة»(3).

(2) Adolphe HANOTEAU, Arstide LETOURNOUX : Op-cit, P : 05.

(3) Ibid, P: 05.

تنقسم القرية في منطقة القبائل عادة إلى أجزاء تسمى: «أذروم»، «تعريفت» (4) و«ثاخروبث»، حيث أن كل «ثاخروبث» تتكون من عدد معين من العائلات، قد يكونون من نفس الأصل وقد يكونون عن طريق جملة من روابط القرابة، وقد يكونون في بعض الأحيان حصرياً من أعضاء نفس العائلة الممتدة. فمعظم القبائل يستعملون هذه الكلمة _ على العموم _ من أجل الإشارة إلى العائلة أو القطاع الإداري الذي ينتمون إليه.

ينتهي التقسيم الإداري عند «ثاخروبث»، وعند القبائل يمكن اعتبار العائلة وحدة اجتماعية أساسية، وذلك ليس لأن الفرد يعيش منعزلاً عن أقاربه، وبمصالح متفرقة يكون هو الاستثناء، ولكن يبقى مرتبطاً بأبويه بعلاقات تضامنية ضيقة تجعله يشكل جسم موحد معهم. فالعائلة هي العنصر الأول للرابطة العامة، لأنها تضم كل من الآباء والأمهات، الأولاد والبنات، الأعمام والعمات، الأخوال والخالات، كلهم يعيشون في كنف حياة مشتركة (1). فالقرية في المجتمع المحلي في منطقة القبائل هي الزاوية الأولى للمجتمع، حيث تحيط بها كل العناصر التي تشكلها وتشكل المجتمع، وهنا هانوتو ولوتورنو يقولان: «فهنا _ أي القرية _ تنمو وتعيش، وهنا فقط، يمكننا أن ندرسها في محتواها ومجملها وتفصيلها» (2).

تجدر الإشارة أن الكثير من الدراسات وجهت اهتمامها لدراسة القرية في المجتمع القبائلي باعتبارها الواجهة الأساسية للمجتمع، إذ أن معرفة القرية ودراستها تعبير عن دراسة متنوعة

(4) تعني «تعريفت» أفراد المجتمع الذين يربطون فيما بينهم علاقات ومعارف، ودلالاتها مأخوذة من المفهوم العامي لكلمة المعرفة، أي الذين تربطني به علاقة معرفة يكن أساسها الجيرة، الصداقة أو أي شيء يمكن الأفراد من تقاسم الأدوار أو الاشتراك في أعمال وإنتاج ممارسات قد تتعدى العلاقات العائلية، وهي من الروابط المميزة التي يعرفها المجتمع الجزائري، والتي تنطلق في العادة من المثل الشعبي، «أخوك من وطن ولا أخوك من البطن».

(1) Adolphe HANOTEAU, Arstide LETOURNOUX : Op-cit, P : 06.

(2) Ibid, P: 06.

التخصصات والحقول، ومعرفتها تؤدي إلى معرفة المجتمع بأكمله. فالقبيلة والكفندرية تنظيمان ثانويان أمام أهمية القرية ومكوناتها في المجتمع المحلي.

ثالثاً: نظام «تاجمعت» بين الإرث والصلاحيات.

تعتبر «تاجمعت» في بلاد أو منطقة القبائل مؤسسة اجتماعية تمارس نوعاً من السلطة الاجتماعية على مختلف التشكيلات التي تتكون منها مثل: «أذروم» و«ثاخروبت»، أو كل مؤسسة اجتماعية تدخل في البناء الاجتماعي للمجتمع. إن «تاجمعت» هي: «اجتماع القرية التي يطلق عليها في أيامنا هذه لجنة القرية، حيث تتكون من رئيس «لامين»، الذي يخلفه أو يليه «الوكيل» كخليفة للأمين، وكذا «أطامن» كممثل لمجموعة من العائلات حسب عددها في كل القرية. إن «تاجمعت» اجتماع كامل يكون فيه لكل رجال القرية مكانهم، يفرض على الجميع حضور النقاش والحوار والمخالفة تؤدي إلى العقوبات والغرامات المالية»⁽³⁾.

فمؤسسة «تاجمعت» فضاء فيزيائي ومعنوي، تشكل السلطة العليا للمجتمع في أحضان القرية، من مهامها الأساسية: صياغة الخطاب العام الذي يتم تداوله في «ثادرت»، وصياغة المعايير والقواعد التي تسيرونها وفقاً للجماعة الاجتماعية، وتحدد سلوك أفراد المجتمع المحلي في المنطقة، لأنها تمتلك شرعية الكلام باسم جميع الأفراد. والاجتماع في هذا التنظيم الاجتماعي، السياسي، الاقتصادي، الديني، والممثل للعدالة البديلة مقابل العدالة النظامية أو المؤسساتية التي تضعها الدولة اجتماع ذكوري، أي أن هذا الفعل فعل رجالي لا تشترك فيه المرأة لا من قريب ولا من بعيد. حتى أن

⁽³⁾ Alain MAHE : Histoire de la grande Kabylie 19–20 siècle, anthropologie historique du lien social dans les communautés villageoises, édition Bouchene, France, 2001, P : 80.

المكان الفيزيائي الذي يحتضن اجتماعات هذه الهيئة له رمزية رجولة لا ينبغي للمرأة أو ممنوع عليها العبور أمامه.

وغالباً ما يكون مقر «ثاجمعت» في وسط القرية، كما يكون في العادة غير بعيد عن المسجد الجامع، وهذا الموقع له دلالاته الرمزية، حيث تبيّن أهمية «ثاجمعت» كمركز نابض لتسيير الحياة الاجتماعية للمجتمع في منطقة القبائل. وما يظهر هذه الأهمية محاولة السيطرة على هذا النظام وتطويره في إطار جدلية الدين والسياسة، ومحاولة سيطرة المنظومة الحاكمة على مكونات المجتمع والعوامل المؤثرة على سلوك أفراد المجتمع، مهما كان نوعها، وهو ما تظهره الكثير من الدراسات، خاصة التاريخية منها، وخلال فترة الاستعمار الفرنسي المنظم للجزائر لأكثر من قرن من الزمن.

لقد حاولت السلطات الفرنسية، ومنذ سنة 1857 تاريخ دخولها الكلي لمنطقة القبائل احتواء «ثاجمعت»، لكنها فشلت في كل مرة، وهذا ما تؤكدته مختلف الدراسات والمراجع الفرنسية في الأساس، فاختارت سبيل المواجهة، أين خطط المرشال الفرنسي «روندون» (Randon)، الذي كشف عن سياسته الخاصة بمنطقة القبائل، فبعد محاولة المنع سنة 1863 جاء هذا الأخير بمرسوم 20 مايو 1868 الذي نصص على تأسيس «ثاجمعت» بطريقة أو رواية فرنسية، حيث نص هذا المرسوم على تعيين ما يسمى «القايد» مسؤول الجماعة من طرف الجنرال العسكري الذي يكون هو المسؤول عن المنطقة أمام السلطات الفرنسية، وحدد عهده بثلاث سنوات، وحدد عدد اجتماعات «ثاجمعت» بأربع دورات في السنة.

إن أهم ما جاء في هذا المرسوم هو نزع الصلاحيات السياسية والقضائية لتنظيم «ثاجمعت»، حيث اعتبرت الإدارة الاستعمارية أن هذه الصلاحيات في يد التنظيم يناقض مبدأ السيادة الذي يسمح

بالسيطرة على مكونات المجتمع ومقدراته المختلفة(1). إن هذا المرسوم _ كما تذكر المراجع التاريخية _ كان محل سخيرة كبيرة من طرف شيوخ المنطقة الذين أطلقوا عليه تسمية تهكمية، هي «ثارباعث نثناش» بمعنى (مجموعة الإثني عشر)، حيث تعود هذه التسمية لأحد بنود المرسوم الذي يحدد كحد أقصى لعدد أعضاء «ثاجمعت» باثني عشر (12) عضواً. فإلى جانب السخيرة والتهكم على الإدارة الاستعمارية، كان الهدف من هذه التسمية التفريق ما بين «ثاجمعت» في تكوينها وتأسيسها الأصلي المرتبط بالقرية والمجتمع المحلي، وما بين الصورة الاستعمارية وغير الأصلية لمجموعة «ثارباعث نثناش».

لقد واجه حكماء المجتمع المحلي هذا الوضع بإقرار التنظيمين، مجموعة «ثارباعث نثناش» كواجهة لتفادي المواجهات الدموية مع السلطة الاستعمارية وأتباعها، و«ثاجمعت» لاتخاذ القرارات المهمة المتعلقة بتسيير الحياة الاجتماعية في ظل الموروث الثقافي وفي كنف المعايير والقيم الدينية للدين الإسلامي الذي تمثله الزوايا المرابطية المشهورة والمنتشرة في المنطقة. فالتعامل أو المعاملات التي تقوم على أساس «ثاجمعت روندون» كان واجهة غير رسمية، لكن التسيير القضائي والسياسي للقرى كان يتم مناقشته والتداول فيه في «ثاجمعت» الأصلية ، لكن _ كما ذكرنا _ تفاديا للمشاكل مع الإدارة الاستعمارية كانت تتم بطريقة سرية.

وفي هذا السياق تسجل الدراسات التاريخية أن هذه السلوكات كانت من أجل المحافظة على أسس التنظيم الاجتماعي للمجتمع المحلي في منطقة القبائل باعتباره المركز الأول للعدالة البديلة في مختلف مراحلها، قبل الاستعمار، أثناءه وحتى السنوات الأولى بعد استقلال الجزائر. ففي المرحلة الاستعمارية، ومن أجل مواجهة مختلف تلك المشاكل عرفت «ثاجمعت» مساندة قوية وغير مشروطة

(1) Younes ADLI : *La Kabylie à l'épreuve des invasions, des phéniciens à 1990*, Zyriab Editions, Alger, 2004, P : 179.

من طرف مرجعيات دينية وشخصيات لها أهميتها في الحقل الديني للمنطقة، فقد وقف معها «الشيخ محند أو الحسين» وشيوخ الزاوية الرحمانية في منطقة «صدوق» وغيرها من المناطق (2)

رابعاً: الفاعلون الاجتماعيون في «ثاجمعت».

إن «ثاجمعت» هيئة اجتماعية جماعية بامتياز، تسهر على تسيير الحياة الاجتماعية للمجتمع المحلي في منطقة القبائل من خلال تسيير الشؤون اليومية للقرية، حيث تعمل وفق نظام المداولات في مختلف القضايا وتسهر على تطبيق قراراتها بحسم كبير. فقد ذكرنا أن «ثاجمعت» عبارة أن مؤسسة من المؤسسات التقليدية التي تمارس نوعاً من السلطة الاجتماعية على مختلف التركيبات الاجتماعية التقليدية في القرى القبائلية في المجتمع الجزائري، كما تمثل الوسيط الوحيد الذي يحمل على عاتقه مهمة الوساطة المجتمعية للمحافظة على النسق العام للمجتمع المحلي، وذلك وفق المعايير والقيم المبنية على الوحدات القرابية. فكل قرية هي كيان مستقل، كيان له حياته الخاصة واستقلاليتها، يختار رؤسائه ويضع قوانينه ويدير نفسه بنفسه (1).

إن هذه المؤسسة الاجتماعية لها تركيبة خاصة، ويتحرك في أرجائها فاعلون اجتماعيون لهم أسماءهم الخاصة بهم في اللغة الأمازيغية، مثل: «لامين»، «أمقران أدرما»، «أطامن»، «لعقال»، وغيرهم من الفاعلين المقتصرين _ كما ذكرنا _ على عنصر الرجال من أفراد المجتمع، حيث أن «ثاجمعت» تخص هذه الفئة فقط وتعني الجماعة، وهي بذلك أعلى هيئة ذات سلطة تتكون من جهات سفلى لها جماعة خاصة بها. وفي هذا المقام سوف نتحدث _ باختصار _ عن الفاعلين الاجتماعيين في فضاء «ثاجمعت» ومختلف أدوارهم الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية.

(2) Ibid, P : 181.

(1) Mouloud FERAOUN : **Jours du Kabylie**, Edition Bouchene, Alger, 1990, P : 21.

01 _ أمين الدار «لامين نندارث»:

يعتبر أمين الدار من الشخصيات المرموقة في المجتمع المحلي، فهو رئيس القرية، يجسد الوحدة الاجتماعية للمجتمع المحلي، وله خلفية اجتماعية ودينية تمكنه من تسيير الحياة الاجتماعية للأفراد. يقوم العقلاء «لعقال» في «ثاجمعت» باختيار أمين الدار بالإجماع أو الاتفاق ودون اللجوء إلى التصويت، فيكون في غالب الأحيان رجل مسن لديه تجربة كبيرة في الحياة، وخاصة لديه سمعة طيبة، معروف بين أفراد المجتمع، داخل القرية وخارجها(2). فاختيار العقلاء لهذا الأمين تبين حسب «محنند خليل» بأنه «إنسان يمتاز بالذكاء وحسن التصرف والتدبير في مختلف الأمور، وخاصة تلك التي تتعلق بالخلافات التي تحدث بين أفراد المجتمع المحلي، وبالتالي يكون لديه القدرة على فك النزاعات الناتجة بين الأفراد والجماعات»(3).

يسمى هذا الشخص بتسميات مختلفة، وذلك حسب كل منطقة، حيث يسمى في منطقة القبائل الكبرى «أمقران نندارث»، بمعنى كبير القرية، وهي التسمية المتداولة في مناطق «بني معوش» بالقبائل الصغرى. فكلمة «أمقران» تحمل الكثير من الدلالات، إنها تدل على الاحترام والسلطة العليا من الناحية المعنوية. لها العديد من المرادفات، حيث تتنوع وتتغير من منطقة إلى منطقة في كل القبائل، من بينها «المزور نندارث»، حيث جاء اسم «المزور» من الفعل «إزوار» في اللغة الأمازيغية، بمعنى سبق الشيء، ويقال «أمزوارو» بمعنى الأول، ويقصد في استعماله للإشارة إلى هذا الشخص الذي تعينه «ثاجمعت» كمسؤول عنها، يكون الأول، لأن «إزور نندارث» هو الشخص الذي سبق الجميع ممن في القرية في الحكمة والعقل، أو بصيغة الاسم «أمزوارو نندارث» بمعنى الأول في القرية.

(2) Mohand KHELIL : Op-cit, P: 63.

(3) Ibid, P: 63.

تستعمل هذه الصيغة من «أمقران نندارث» في ضواحي «قنزات» و«بني موحي» في ولاية سطيف شرق الجزائر، وفي القبائل الكبرى كمنطقة «عزازقة» و«عين الحمام» توجد تسمية «لامين». وفي الأصل تكون هذه الكلمة قد دخلت من اللغة العربية، حيث يعود أصلها إلى كلمة الأمين، فسي بهذه التسمية لأمانته، وفي نفس الوقت بصفته الشخص الذي يؤتمن على أسرار «تاجمعت» وعلى ضمان تنفيذ قراراتها، وبالتالي احترام القواعد والمعايير التي تقوم بصياغتها. كما أضاف كل من هانوتو ولوتورنو لهذه التسميات تسمية «أمغار نندارث»، بمعنى شيخ القرية، حيث تحمل هذه الكلمة _ في السياق القبائلي _ تضمينات مرتبطة بالحكمة والعقل، إذ يمكن الاحتفاظ بكل هذه التسميات للتعريف بهذا الشخص الذي تعينه «تاجمعت» ليسهر على فرض احترام قراراتها.

في الكثير من الأحيان، أو في الغالب ما يتم اختيار كبير الجماعة «أمقران أدرما» من بين الذين يحسنون الكلام، أو كما يقال باللغة المحلية «إوزن ووال»، بمعنى الذي يزن كلماته جيداً، فالتحكم في فن الكلام شرط ضروري لتولي هذا المنصب، أي ضرورة امتلاك كفاءة اتصالية _ حسب الدراسات الأنثروبولوجية _ فهذه الشخصية تحاط بالكثير من التبجيل والتقدير ولديها وزن ، خاصة في الثقافة الشفهية المحلية باعتباره مرجعية _ كما ذكرنا _ بالنسبة لأفراد المجتمع المحلي في منطقة القبائل. فقد كان هذا الموروث الثقافي الشفهي محل العديد من الدراسات والأبحاث المحلية والأجنبية _ الفرنسية على وجه الخصوص _ ، مثل: هنري جونوفوا (Henri GENEVOIS)(1).

مباشرة بعد تعيين «لامين نندارث» يقوم بتعيين من يساعده في أداء مهامه بشكل مباشر، حيث يسمى هذا الشخص «أطامن»، أي الذي يضمن «ثاخروث» ويمثلها في اجتماعات مجلس

(1) Henri GENEVOIS : *Monographies villageoises At–Yanni et Taguemount–Azouz*, Tome 01, Edition Sud, Paris, 1995, P : 87.

«ثاجمعت»⁽²⁾. كما يتم اختيار مجموعة من الممثلين على رأس كل «أذروم»، وذلك حسب التركيبة البشرية، حيث أن عدد «ثاخروبت» هو الذي يحدد عدد الممثلين في تشكيلة «أذروم». بالإضافة إلى هذا، يتم اختيار ممثل واحد لكل «ثاخروبت» وتعيين نائباً ينوب على «أطامن» في المجلس في حالات غيابه عن الاجتماعات. تجدر الإشارة إلى أن ممثل «أذروم» يسمى «أمقران» والتي تعني الرجل الكبير، العاقل والرزين، حيث يعبر الاسم عن شخصية حكيمة لها تجربة في الحياة⁽³⁾.

02 _ العقلاء «لعقال»:

ترتكز السلطة التنظيمية لمجلس «ثاجمعت» على مجموعة من الممثلين الذين يتم اختيارهم بطريقة تقليدية خاصة تتمثل في اختيار مجموعة من الممثلين عن كل تشكيلة من «أذروم»، حيث أن «ثاجمعت» تعكس السلطة الاجتماعية لجميع التشكيلات الفرعية التي يتكون منها المجتمع المحلي في منطقة القبائل، وذلك عن طريق إدماج مجموعة من الممثلين من بين الرجال والشيوخ والعقلاء الذين يتمتعون بشخصية محترمة وبمكانة مرموقة في السلم الاجتماعي للقرية. فالعقلاء حسب تسميتهم رجال يجتمعون بانتظام في اجتماعات «ثاجمعت» التي تعني أصلاً الاجتماع حين ترجمتها للغة العربية، يعقدون اجتماعات متنوعة الطابع والشكل، فهي اجتماع حربي، سياسي، ديني، إداري، وخاصة قانوني يمثل العدالة التقليدية أو البديلة للعدالة النظامية أو المؤسساتية.

إن هذه الاجتماعات تسمح للرجال بتفسير وتطبيق القانون العرفي وإملاء بعض القواعد المفصلة والموجهة لجميع أفراد المجتمع المحلي، حيث توجد اعتبارات اجتماعية مختلفة تكون بمثابة مقاييس اجتماعية وأخلاقية لتحديد الممثلين في مجلس «ثاجمعت»، منها خاصة الاعتبارات الدينية

⁽²⁾ رضوان بوجمعة: أشكال اتصال التقليدية في المجتمع القبائلي، رسالة دكتوراه في علوم الإعلام والاتصال، تحت إشراف: زهير إحدادن، كلية الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر، 2002 – 2003، ص: 167.

⁽³⁾ Adolphe HANOTEAU, Arstide LETOURNOUX : Op-cit, P : 09.

التي تقوم على تفضيل الرجال المتدينين. كما توجد اعتبارات أخرى تقوم على تفضيل بعض الأسر والأنساب العريقة، أي اختيار ممثلي هذه الأصول من أجل الاستجابة إلى التصنيف الاجتماعي والثقافي للمجتمع القروي في منطقة القبائل(1). إن العقلاء الذين يتم اختيارهم لتمثيل سلطة «ثاجمعت» يعكسون في نفس الوقت الوعي الاجتماعي للأفراد والجماعات، وهذا ما يمكنهم من القيام بنشاطهم التنظيمي والقيادي بسهولة كبيرة، وذلك نتيجة تقبل المجتمع لسلطة تنظيم «ثاجمعت»، حيث يكون لشخصية الفرد الممثل دور كبير في فرض الرقابة والضبط الاجتماعي على جميع أفراد المجتمع المحلي داخل القرية وخارجها.

03 _ الضامن «أطامن»:

هذه التسمية «أطامن» باللغة المحلية، ومن خلال النطق نجد خلفيتها في اللغة العربية، إنها تعني الضامن، وهو الشخص المسؤول بشكل مباشر أمام الأمين «أمقران نتدارث»، حيث يعتبر دوره إعلامي تبليغي وحتى إشهاري لأعمال «ثاجمعت»، كما يقوم بدور استعلامي بتبليغ المجلس بكل التجاوزات التي يسجلها من طرف أفراد المجتمع.

إن الضامن إلى جانب تمثيل «ثاخروبث» التي تختاره، فإن دوره الاجتماعي يكون من خلال مراقبة ومتابعة السير العادي لمختلف السلوكات الاجتماعية التي ينبغي أن تكون وفق المعايير والقيم التي تفرضها أو تحددها «ثاجمعت»، أين تكون مصادر هذه القيم مختلفة أهمها المجتمع المحلي والدين والثقافة المحلية. فالضامن هو الضابط الذي يدرك جيداً الخلفيات الاجتماعية لمختلف السلوكات ويعي أهمية تسيير الحياة الاجتماعية. إنه وسيلة من وسائل الضبط الاجتماعي التي يضعها المجتمع المحلي لتقويم سلوك أفرادها.

(1) Mohand KHELIL : Op-cit, P: 63.

إن إخطار الضامن لمجلس «ثاجمعت» أو لرئيسه «لامين» بمختلف المخالفات والتجاوزات التي تحدث في القرية لا يخولان له أبداً بأي حال من الأحوال بالنهي عن التجاوزات أو الطلب من أي كان أن ياتمر بأوامره، فلا سلطة له في اتخاذ القرارات.

04 _ وكيل الجامع:

لتنظيم «ثاجمعت» في المجتمع المحلي _ دون شك _ في منطقة القبائل خلفية دينية، وهذا الأمر أظهرته كل الدراسات المحلية، الوطنية والأجنبية التي تطرقت للحياة الدينية في المنطقة. فقد أظهرت ارتباط المجتمع المحلي بالدين الإسلامي منذ انتشاره بالمنطقة، ومدى ارتباط المجتمع بالزوايا والطرق الصوفية على وجه الخصوص. فتسيير الحياة الاجتماعية للمجتمع يعني تسيير الشؤون الدينية للقرية، فهي التي تعين «لوكيل نلجامع»، أي وكيل الجامع.

إن هذه التسمية وجدناها في كل السياقات الميدانية لمختلف الدراسات والأبحاث التي تعلق بهذا الموضوع، إذ أن كلمة «لوكيل» مشتقة من اللغة العربية، ولها نفس المعنى والدلالات التي تعنيها في اللغة العربية، فوكيل المسجد أو المسجد الجامع هو الشخص الذي يكلف بتلقي الصدقات والعطايا والتبرعات الخاصة بالمسجد، كما أنه مكلف بالسهرة على تسيير الأملاك الوقفية المعروفة بأملاك «نجامع»، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الأملاك الوقفية تعرضت للكثير من التأميم، خاصة سنوات سبعينيات القرن الماضي. لقد كانت الأوقاف مهمة جداً في المنطقة، فيكفي أن نقول بأنها كانت تشكل المصدر الاقتصادي الأول في تمويل التعليم القرآني وبناء المنشآت ذات المصلحة العامة، حيث أن الأملاك الوقفية كانت تتمثل أساساً في العقار الفلاحي، وكانت عائدات المنتجات الفلاحية (الزيتون، التين، القمح والشعير) تمثل أكبر العائدات المالية بالنسبة لمجلس «ثاجمعت».

05 _ شيخ الجامع:

من بين التعيينات التي تقوم بها «ثاجمعت» بالإضافة إلى وكيل المسجد، نجد إمام القرية، حيث يحرص المجلس على اختيار أكفأ شخص من أفراد المجتمع المحلي، فهو في الغالب من أهل القرية. فالإمام من الشخصيات الدينية المهمة التي لها العديد من الأدوار الاجتماعية والدينية التي يقوم بها، منها: الوظائف المعروفة دينياً كالإمامة والإرشاد الديني، فهو يترأس مختلف المراسيم الدينية، مثل: حفلات الزواج، طقوس دفن الأموات وغيرها.

إن الإمام في المجتمع المحلي، وخاصة بالنسبة لمجلس «ثاجمعت» يعتبر المرجعية الدينية التي تعرف كل مفاصل الدين، يعود له الجميع من أجل مقارنة سلوكياتهم لقيم ومعايير الدين، وهو بذلك يقف موقف الضابط الاجتماعي والديني الذي بفضل علمه الديني تتحدد مختلف السلوكيات الإيجابية لأفراد المجتمع.

خامساً: بروتوكول وسيرورة الاجتماعات.

01 _ البروتوكولات الخاصة بالاجتماعات:

«ثاجمعت» مؤسسة اجتماعية داخل القرية، تسهر على تطبيق القوانين العرفية والفصل في مختلف النزاعات التي تنشأ بين أفراد المجتمع المحلي في منطقة القبائل، لكونها تمثل حقيقة العدالة البديلة للعدالة المؤسساتية أو النظامية. فكما تشرف على تسيير الحياة الاجتماعية، فهي تشرف أيضاً على تسيير الحياة الاقتصادية من خلال تسيير الموارد والمرافق المشتركة بين السكان، كل فرد من أفراد المجتمع المحلي له أدوار معينة يقوم بها بناء على توجيهات الأمين المختار بالاتفاق، ودون اللجوء إلى التصويت.

أما فيما يخص الجانب العمراني، فإن «ثاجمعت» تمارس مهامها في هيكل له بعض المميزات، من أهمها أن البناء أو المقر الخاص بها يتم فيه عقد الاجتماعات واتخاذ القرارات، بمعنى تسيير القرية، فقد يكون في مدخل القرية أو خارجها، خاصة بالقرب من المسجد الجامع، حيث أن أعضاء «ثاجمعت» يمكنهم مراقبة حركية أفراد المجتمع ومراقبة مداخل ومخارج القرية والتعرف على الداخلين والخارجين منها وإليها، مثل: معرفة الغرباء واستقبالهم وتوجيههم وتحديد _ في بعض الأحيان _ إمكانية دخولهم إلى القرية من عدمه.

في المجتمع المحلي لمنطقة القبائل، وفي كل قرية كحيز مكاني، يوجد من يشرف على تسيير الحياة الاجتماعية، وتتمثل هيئة الإشراف هذه في مجلس «ثاجمعت» أين يتولى مهمة حل المشاكل والنزاعات بين الأفراد والعائلات، وكذلك وضع القوانين والفصل بين الحقوق والواجبات، حيث تجتمع هذه الهيئة مرة أو مرتين في الأسبوع أو في الأسبوعين، حيث يكون عادة يوم الاجتماع هو يوم الجمعة من أجل النظر في العديد من القضايا التي تخص المجتمع، الأفراد والقرية(1).

في الجانب البروتوكولي، يجب أن يحضر اجتماعات «ثاجمعت» كل من تتوفر فيه الشروط، فإن لم تتوفر فإن الحضور ممنوع منعاً باتاً، لأن «ثاجمعت» القرية حريصة كل الحرص على كتمان أسرارها عن كل غريب، حيث أن الغريب هو كل شخص ليست له أية صلة عائلية مباشرة بالقرية. فالحرص على كتمان الأسرار نجد تفسيره في سيطرة منطق الحرص على ظهور القرية في أحسن مظهر وأحسن صورة مقارنة بباقي القرى، لذلك فأى خبر يتعلق بمشاكل أو تجاوزات حدثت أو تحدث داخل تراب القرية من الواجب أن لا يخرج عن حدودها، والحرص على عدم تسرب أي خبر يمكن أن يصل إلى القرى الأخرى. وتظهر علامات الحرص أن الرجال الذين يحضرون الاجتماعات لا يخبرون حتى زوجاتهم

(1) شابحة بذاك: الممارسات السحرية للمجتمع الأمازيغي، منشورات دار السعادة، الجزائر، 2003، ص: 29.

عن ذلك، وغالباً ما يقال للنساء في تبرير هذا الرفض بأن «ثاجمعت ذشغل إرقازن»، بمعنى أن «ثاجمعت» قضية أو عمل رجالي لا دخل للنساء فيه.

من بروتوكولات «ثاجمعت» أنها تقوم بتعيين البراح «أبراح»، حيث يكون تحت السلطة المباشرة للأمين، كما يمكن أن يكون تحت سلطة «أطامن» على مستوى «ثاخروبت»، إذ يكمن اعتبار دور البراح دور إعلامي بحت، فهو المكلف بإعلان يوم انعقاد الاجتماع وكل القرارات الموجهة للتنفيذ ومهام أخرى نستعرضها في سياق هذه الدراسة. فعمل البراح هو عمل تطوعي، مثله مثل مختلف المهام الأخرى التي يقوم بها أفراد المجتمع المحلي في منطقة القبائل، باستثناء الإمام فإنه يتلقى راتباً شهرياً يتم تدعيمه بعدد معتبر من الهدايا التي يتحصل عليها من أهالي القرية، بالإضافة إلى جزء من محاصيل الأوقاف، وهو الأمر الذي تؤكدته مختلف الدراسات والأبحاث التي أقيمت حول المنطقة، حتى أن البعض يعتبر دور الإمام الديني لا يجب أن يتخلى عنه بالاهتمام بوضعيته الاجتماعية.

إن حضور المعنيين (سكان القرية البالغون) لاجتماع «ثاجمعت» ضروري وأكيد، وأي متغيب بدون عذر مسبق أو دون رخصة من طرف الأمين «أمقران نندارث» يعاقب من خلال دفع غرامة مالية واجبة الدفع في أجل أقصاه تاريخ الاجتماع المقبل للمجلس، حيث يمكن لهذه الغرامة أن تتضاعف، ويحدد مجلس «ثاجمعت» كيفيات صرف هذه الغرامات، إذ في الغالب ما توجه في تسيير شؤون القرية. فالاجتماعات عادة ما تعقد في مقرات «ثاجمعت»، غير أنهم في بعض القرى تعقد في الهواء الطلق، وغالباً ما تكون في منتصف القرية أو في مدخلها، حيث يجلس الجميع على مقاعد حجرية أو مشيدة بالإسمنت والصخور.

02 _ سيرورة اجتماع «ثاجمعت»:

عند بداية أشغال مجلس «ثاجمعت» يقوم كل «أطامن» بالمناداة على أفراد «ثاخروبت» الخاصة به، حيث يحصي عدد الحضور ويسجل عدد غيابات الأفراد، ويرفع بهما تقريراً على الأمين «لامين نتدارث» الذي يترأس الاجتماع، فبعد تلاوة الفاتحة(1)، يعلن عن افتتاح الجلسة، حيث يقدم أو يتلوا عليهم جدول الأعمال أو الدواعي والأسباب المختلفة لعقد هذا المجلس مطالباً الحضور بإثراء النقاش من خلال التدخلات والاقتراحات التي يتطلب على أفراد المجتمع المحلي (مجتمع القرية) أن يقدموها(2). وهنا _ حسب الأعراف السائدة _ فإنه يسمح للعقلاء والشخصيات البارزة في المجتمع المحلي و«أطامن» وكبار السن بالتدخل دون طلب الإذن من الأمين _ في ظل الاحترام المتبادل _ حتى يتمكنوا من إثراء النقاش والسماح بتدخلات الشباب والمواطنين العاديين.

لا يمكن لشباب من شباب القرية أن يتدخل دون طلب الإذن، ولا يسمح له أن يخرج عن آداب التدخل والحوار، وان حدث ذلك لا يتوانى الرئيس أو أعضاء المجلس من مطالبة المتدخل باحترام النظام عندما يكون حاداً وفضاً في كلامه، أو يستعمل تعابير وألفاظ تمس الحاضرين أو تثير الفوضى. فالرئيس في هذه الحالات يتدخل ويطلب بالاعتدال واحترام المجلس، حيث أن عدم الامتثال يؤدي إلى سحب الكلمة وتعرض المتحدث لغرامة مالية _ في الغالب _ حسب كل حالة. فالجلسات العامة لمجلس «ثاجمعت» لا تستغرق وقتاً طويلاً، حيث أن أعضاء المجلس (الأمين، «أطامن» والعقلاء) يقومون بتأطير الجلسات منذ البداية، كما أن الرئيس يطالب الحضور باحترام النقاط المدرجة ضمن جدول الأعمال وعدم الخوض في مسائل هامشية أو الأقل أهمية.

(1) الوحيد الذي يتلو فاتحة الكتاب هو الأمين عند بداية الأشغال كرمز للخلفيات الدينية لتنظيم أفراد المجتمع المحلي في منطقة القبائل ومدى تمسكهم بالدين الإسلامي. كما أن المتدخلين في المجلس من بعد الأمين، سواء العقلاء أو غيرهم من أفراد المجتمع المحلي (المواطنين بالمفهوم الحديث)، فكلهم لهم صيغة لبداية التدخل، حيث يقوم المتدخل بالصلاة والسلام على الرسول μ ثلاث مرات قبل بداية الحديث، ويختتم بحمد الله على هدايته إن كان رأيه صائباً ويستغفر الله إن كان رأيه غير ذلك.

(2) Alain MAHE : Op-cit, P : 84.

إن الحضور _ وفي مثل هذه المجالس المفتوحة على مختلف فئات المجتمع المحلي _ مطالب بالتزام الهدوء واحترام النظام والاستماع إلى المتدخلين والاهتمام بمختلف الانشغالات المطروحة على المجلس، لأن مجلس «ثاجمعت» مدعو للإصغاء بكل عناية وأناة إلى القضايا حتى البسيطة منها والتي تستعمل فيها خطابات متفاوتة حسب تفاوت درجات المتدخلين. فقد يظن البعض أن مثل هذه المجالس التي تضم رجالاً من مختلف الأعمار والمستويات ستكون صاخبة وتسودها الفوضى، لكن الواقع يشهد خلاف ذلك، فالأمين و«أطامن» يقومون بدور الشرطي الحازم، وفي الحالات العادية كل شيء يسير بهدوء ونظام. وفي الحالات التي تسودها التوترات والخلافات تتدخل حنكة الأمين وحكمة كبار السن.

ففي الحالات الخاصة، ومن أجل تفادي الانزلاق يتم تأجيل الأشغال إلى موعد لاحق، حتى تهدأ النفوس، حيث يصل الأمر إلى إلغائها في بعض الأحيان إن استدعى الأمر(1). وعند انتهاء القضايا المطروحة في جدول الأعمال، تتلى سورة الفاتحة من جديد من قبل إمام القرية، أين يقوم بالدعاء للخالق من أجل مباركة الاجتماع وتوفيق أفراد المجتمع إلى كل ما فيه خير القرية والمجتمع، حيث يكون هذا الدعاء _ في الكثير من المرات _ في جو من الخشوع، فالأدعية تحمل في طياتها أمنيات السلم والبركة والعافية للحضور والغائبين والمهاجرين والمرضى وزيادة في الخير... ليرفع الرئيس الجلسة معلناً بذلك نهاية الاجتماع.

تذكر الكثير من الدراسات والأبحاث أن «ثاجمعت» تعتمد على الإجماع حول القضايا المطروحة، لأن المجتمع المحلي يضع في حسابه أهمية الفرد ورأيه ولا يسعى إلى مبدأ الأقلية تتبع الأغلبية المتبع في الأنظمة الديمقراطية، إذ ممكن أن تتعطل أشغال «ثاجمعت» من أجل إقناع واحد

(1) Adolphe HANOTEAU, Arstide LETOURNOUX : Op-cit, P : 12.

من المجلس يؤمن بعكس ما ذهب إليه الجميع. ففي القضايا الهامة، يعتبر الإجماع أكثر من ضروري، ورأي الأقلية مهما كان قليلاً يؤخذ بالحسبان والتقدير، ولا يجوز تجاوزه على اعتبار أن وراء رأي هذه الأقلية أهمية ما، والاجتماعات تؤجل إذا ما تعذر الاتفاق وتستأنف عادة بعد فترة طويلة وقد تلغى كلية.

في حال تطلب الأمر حلاً سريعاً لقضية ما، يستدعى وجهاء القبيلة ويتم إشراك مرابط أو مرابطين ذوي سمعة حسنة ورزانة، لتظهر الخلفية الدينية لمجلس أو تنظيم «ثاجمعت»، حيث في كل أشغاله وأفكاره له مرجعية دينية تستفيد منها أمام الالتزام الكلي لأفراد المجتمع المحلي بالمعايير والقيم الدينية للإسلام. فجلسات التي تقوم بها «ثاجمعت» تجعلنا نجزم بأنها تمثل العدالة البديلة للعدالة المؤسساتية أو النظامية، وأنها بما تقوم به في الواقع شكل من أشكال المحكمة، أو عبارة عن مجلس يطرح فيه الخصوم انشغالاتهم والفصل فيها يكون دون استئناف. كما أن مجلس «ثاجمعت» قد يستعين بمجموعة أو من قرية أخرى كقاض للفصل في الخلاف، كذلك غالباً ما يتم قبول قرار شخص واحد يحظى بالثقة التامة لأفراد المجتمع المحلي، وهذا الشخص قد يكون شخص «لامين نتدارث»، وأحياناً يكون أحد المرابطين أو حتى إمام القرية، وقد يكون ممثل الصف أو شيخ مسن يتميز بالحكمة والحنكة.

إن تسوية مختلف القضايا أو المشاكل المطروحة في منطقة القبائل تتم نتيجة الاتفاق والقبول بتحكيم وفق نظام أو نمط الإجماع، وهو النمط أو النظام الذي يسمح لأفراد المجتمع المحلي بالتدخل والمشاركة بكل حرية، حيث أن النقاش وإبداء الرأي مكفولان لكل فرد ينتمي إلى القرية وله الحق في الحضور إلى المجلس، بالمقابل فإن أي شخص يحاول استغلال هذه الحرية فيجد الإهمال من طرف أفراد المجتمع المحلي، ويضع منزلته الاجتماعية على المحك، إذ يمكن أن يصبح محل سخيرة أو سخط

المجتمع. فالتدخلات والرأي السديد يحددان المقام والمنزلة الاجتماعية للفرد والأسرة. كما أن القاعدة الأساسية التي تسيروفيها «ثاجمعت» هي المساواة في الحقوق والواجبات(2).

لابد من الإشارة إلى أن مجلس «ثاجمعت» يدرس جميع القضايا المطروحة للنقاش والحل وذلك قبل توجيهها للجلسات العامة أو العلنية، حيث أن هذا المجلس الضيق المتكون عادة من الأمين، العقلاء و«أطامن» هو من يفصل في بعض القضايا نهائياً، ويصادق على بعض القرارات التي تم الاتفاق حولها بالتراضي ما بين المتخاصمين فتأخذ الطابع الشكلي من خلال طرحها في الجلسة العلنية. كما أن خروج أفراد المجتمع المحلي في منطقة القبائل على الإجماع يؤدي بهم إلى المغامرة قد تصل إلى فقدان الثقة واختلال السمعة وتضعف المكانة الاجتماعية للفرد والأسرة التي ينتمي إليها المخالف، وهو ما يخشاه كل الأفراد، لأنهم يمكنهم العيش في غربة داخل المجتمع جراء عدم قبول أحد أفرادها لقرارات «ثاجمعت»، كما أنه سيقابل بالضحك، الاستهزاء وسخرية الحضور.

إن تنظيم الأشغال أو تسيير الجلسات في «ثاجمعت» يخضع إلى طقوس وقواعد يتم من خلالها عملية توزيع الكلمات وضبط سير الاجتماع، خاصة وأن هذه الاجتماعات غالباً ما تستغرق وقتاً طويلاً، حيث يتم افتتاح الاجتماع من طرف الرئيس «لامين نتدارث» الذي يفتح الجلسة بقراءة فاتحة الكتاب وعرض جدول الأعمال الذي يتبع بدعوة الحضور إلى مناقشته وإبداء الرأي فيه. فالحضور في «ثاجمعت» من أفراد المجتمع المحلي مدعوون للتفاعل مع الأحداث في إطار الاحترام المتبادل والامتنال لقواعد الحديث والنقاش. فالأمين «لامين نتدارث» هو من يوزع الكلمات على المطالبين بها، فكل شخص يريد التدخل أو أخذ الكلمة يردد هذه الجملة «ما ذالحق إدينغ الحمد الله، ما غلطغ أستغفر الله»، بمعنى (إذا كنت محقاً فالحمد لله، وإذا أخطأت فاستغفر الله). وفي سياقات أخرى تردد عبارات

(2) Ibid, P : 14.

لها نفس المعنى، مثل: «ما وقمغ الحمد لله، ما غلظغ استغفر الله» بمعنى (ما كان صواباً فالحمد لله، وما كان خطأ فاستغفر الله)(1).

بعد التداول في جميع القضايا المبرمجة يرفع الأمين «لامين نندارث» الجلسة _ كما ذكرنا _ بعد قراءة الإمام فاتحة الكتاب مرة أخرى والدعاء لأفراد المجتمع المحلي بالتوفيق والسداد. وهي السلوكات التي تربط بها «ثاجمعت» أفراد المجتمع المحلي بالمرجعية الدينية وبالمعايير والقيم التي يتطلب من كل فرد الالتزام بها وتعبئة أبنائه وأهل بيته عليها في مختلف المواقف والمناسبات. فمثلاً: إن انصراف أي واحد من الحضور قبل اختتام «لامين نندارث» يؤدي به إلى تسليط غرامات مالية معتبرة.

سادساً: «ثاجمعت» ومهمة المساواة والعدل.

من بين أهم علماء الاجتماع في العصر الحديث الفرنسيين الذين كتبوا عن المجتمع القبائل، نجد بيير بورديو (Pierre BOURDIEU)، الذي يقول: «كل تنظيم اجتماعي للمجتمع القبائلي، وكل مؤسساته تعمل على تحقيق هذا الهدف: لضمان وتطوير التضامن بين الأفراد جماعة ما وإعطائها أكبر قوة ممكنة، فالناس في القرية كلهم محتاجون إلى بعضهم البعض، والكل يعمل لصالح المجتمع»(2). وهذا يظهر من خلال الأعمال التي تقوم بها «ثاجمعت» من خلال تفضيل مصلحة المجتمع المحلي على المصالح الشخصية، ويظهر من خلال مختلف صور التضامن والتعاون التي تفرضها «ثاجمعت» على الأفراد. كما تظهر من خلال السعي إلى فك النزاعات بين الأفراد ومن خلال آليات الدفاع عن القرية، وهو من بين أهم المهام التي سوف نتطرق إليه في سياق النقاط التالية:

(1) توجد الكثير من الصيغ التي يستعملها أفراد المجتمع المحلي في منطقة القبائل، حيث تبدأ في الغالب بالحمد لله تعالى على التوفيق في الحديث لما ينفع ويستغفر الله على كل كلمات التي يخرج بها عن القيم الاجتماعية للمجتمع، وهذه الصيغ تتنوع من شخص لآخر حسب الكفاءة والاستحضار والمكانة الاجتماعية وغيرها من المعطيات التي يتبناها الأفراد والتي تدل على المرجعية الدينية التي يتبعها المجتمع.

(2) Pierre BOURDIEU : La Sociologie... Op-cit, P : 127.

01 _ أولوية الصالح العام:

أكبر ما يتميز به شيوخ «ثاجمعت» بأن لهم سلطة في كل ما يتعلق بقضايا القرية، ويلعب السن هنا دوراً كبيراً في الاحترام والتقدير، إذ أن النواة الأساسية لمجلس «ثاجمعت» وحتى للتنظيم تتكون من الشيوخ المتقدمين في السن، فالسن مؤشر على الحكمة والحنكة في المخيال الاجتماعي للمجتمع المحلي، لذلك _ وفي الغالب _ احتراماً لهذا السن وما يترتب عنه يكون الاحترام وترجع لهم الكلمة الأولى في تسيير الحياة الاجتماعية وتحديد توجه القرارات التي تتخذ في الاجتماعات، لأنهم يتم اعتباره قادة الرأي الذين يوجهون ويحتكم الناس إليهم، ولأنهم يعرفون ما لا يعرفه الآخرون.

ولأن هؤلاء المسنين _ حسب الباحث يوسف نسيب _ يتم الاستماع إليهم باهتمام كبير في اجتماعات «ثاجمعت»، فهم الوحيدون الذين يحتفظون بذاكرة القرية، ويتذكرون مختلف القرارات الحكيمة التي كانت تتخذ في السابق(1). لكن هذا لا يعني أنهم الوحيدون الذين يحضرون اجتماعات «ثاجمعت»، فالحضور مكفول لكل ذكر بلغ من العمر ثمانية عشر سنة. إن تجربة أولئك الأشخاص تجعل أفراد المجتمع المحلي يصفونهم بالعقلاء «لعقال»، حيث تمنحهم هذه الصفات سلطة الكلمة التي تعتبر المعيار في عدم مخالفة أفراد المجتمع.

إن المسنين، أو أصحاب الحكمة والتجربة، الحافظين للذاكرة الجماعية للمجتمع المحلي في منطقة القبائل تكون لهم الكلمة لأنهم تنطبق عليهم المقولة: «أرقاز ذوال»، بمعنى (رجل يساوي كلمته)، لأن الكلمة التي يدلي بها تحدد مصير فرد، مصير أسرة ومصير التسيير الإيجابي للحياة الاجتماعية في كنف تنظيم أو نظام أو مجلس «ثاجمعت»، حيث تكون _ حسب التعبير المحلي: «ثاجمعت لوفاق

(1) youcef NACIB : **Eléments sur la tradition orale**, Editions SNED, Alger, 1981, P : 76.

نتدارث»، بمعنى «ثاجمعت» هي الوفاق في القرية، أي أنها تشكل الحد الأدنى من التوافق في تسييرها للحياة الاجتماعية، وهو ما قصدنا به الحفاظ على الصالح العام.

02 _ صور التضامن والتعاون:

تحت رعاية «ثاجمعت» يتم تنظيم أوقات أو مواسم التضامن والتعاون بين أفراد المجتمع المحلي، ولعل أبرز مظاهر هذا التعاون والتضامن نجد: «ثويزي» بمعنى (التوزيع)، فحسب بيير بورديو يرى بأنها «هبة يستجيب لها الواهب الذي يساعد اليوم من أجل مساعدته غداً، فهي تقام في بناء المنازل أو الحصاد أو جني الثمار خاصة الزيتون، كما تظهر في المناسبات كالأعراس»⁽²⁾. ويظهر عمل الوسيط في هذا المجال من خلال مشروع الزواج، أين يشكل عقد الزواج حدثاً مناسباً للقيام بوساطة مزدوجة: وساطة بين الأنساق القرابية، ووساطة لتجديد الروابط الاجتماعية بين الأعضاء. فالوساطة أداة إستراتيجية لإعادة إنتاج الروابط الاجتماعية من أجل ضمان الانسجام الاجتماعي، وضمان العوامل التنظيمية لاستمرار التنظيم الاجتماعي التقليدي، حيث يتم في إطار وساطة بين البيانات القرابية والعائلات من أجل سهولة اندماجهم في الوحدات القرابية واتساعها، وتتم عملية الوساطة بين أهل العروس وعائلة العريس عن طريق أشخاص آخرين.

إن أشكال التعاون بين أفراد المجتمع المحلي في منطقة القبائل والتي تسهر عليها «ثاجمعت» لا يمكن حصرها، فهي عديدة وتكرر فيها أنواع الأعمال الجماعية من التضامن العائلي والعشائري والقروي، حيث تتضح في جميع الأعمال الإرادة والرغبة في الإبقاء بكل قوة عن متانة الروابط بين

(2) Pierre BOURDIEU : La Sociologie... Op-cit, P : 129.

الأفراد على حد تعبير بيير بورديو، وهي مفاهيم أصيلة في المجتمع الجزائري(1)، وتعبّر عن روح التضامن والتعاون والتكافل الذي كان ولا يزال يسود التنظيمات التقليدية.

03 _ القضاء وفك النزاعات:

تمتد سلطة «ثاجمعت» لتشمل جميع ما يهتم المجتمع المحلي (القرية)، حيث تقوم «ثاجمعت» بتشريع القوانين الجديدة عندما تستدعي الحاجة إلى ذلك، وتلغي أو تعدل القوانين القديمة التي لم تصبح تواكب التطور الحاصل في المجتمع المحلي، تقرر السلم أو الحرب (قديماً)، تقترح الضرائب وتقدر قيمة نصابها، كما توزع مناصب العمل للمهتمين بالعمل في شؤون القرية (في النظافة مثلاً).

كما أن «ثاجمعت» لا تقف أمام المحكمة النظامية أو المؤسساتية، إذ تترك مهام ممارسة السلطة القضائية والمحكمة الجنائية والانضباط والشرطة فهي على اطلاع على الجرائم والجنح والمخالفات، كما تصدر في بعض الأحيان أحكاماً بالنفي وتعاقب _ خاصة _ بإصدار الغرامات المالية أبسط المخالفات الاجتماعية والانضباطية.

لا بد أن نشير إلى أن «ثاجمعت» لم تترك للبحوث والدراسات أثراً ملموساً لمختلف المداوولات والقرارات التي كانت تقوم بها، ومن ثم لم تحرر وتدون قط في محضر اجتماع، لأن «ثاجمعت» كنظام تقليدي بديل لا يعترف بعمل السجلات، أو لم يكن معروفاً أو مألوفاً، بل السائد في هذا التنظيم هو النظام الشفهي الذي يعتمد على التلقي وإبداء الرأي وإصدار الحكم مباشرة بحضور أفراد المجتمع المحلي، أو في النادر ما يكون استعمال أوراق فردية تتلف عند الانتهاء من التفاصيل.

04 _ آليات الدفاع وحماية القرية:

(1) Pierre BOURDIEU : La Sociologie... Op-cit, P : 129.

أن الدفاع عن القرية واجب مقدس، كما يعتبره «إميل ماسكراي»⁽²⁾، أين تتكفل «ثاجمعت» بهذا الدور، وتقوم بحماية القرية من المعتدين واللصوص، ولهذا تعين «ثاجمعت» مجموعة من الحراس المتطوعين من أهل القرية، حيث يتم توظيفهم من أجل السهر على كل ما من شأنه الحفاظ على الأمن والاستقرار، والحفاظ على الآداب العامة، وحماية الأشخاص وممتلكاتهم. وهذا لا بد من التذكير بالدور الريادي والكبير الذي لعبته «ثاجمعت» في محاربة الاستعمار الفرنسي ومعاقبة المتواطئين معه.

لا بد أن نذكر العمل التحليلي للعالم الاجتماعي الفرنسي «بيير بورديو» حول المجتمع المحلي في منطقة القبائل، حيث عالج بالمثل التنظيم السياسي والاجتماعي لمنطقة القبائل، والتي تسير على أساس التضامن والتكافل الاقتصادي والقانون العرفي، وقدم «بورديو»، القرية القبائلية على أنها «كيان يتميز بالهيمنة من خلال تقاليد صارمة وقواعد تنظم حياة المجتمع، يتم تطبيقها من قبل القرويين تحت التهديد بالعزل أو الطرد»⁽¹⁾.

سابعاً: استنتاجات خاتمية.

لقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات حول تسيير «ثاجمعت» للحياة الاجتماعية في منطقة القبائل نذكر منها على سبيل الحصر النقاط التالية:

- لقد قدمت معظم الدراسات التي تناولت تاريخ منطقة القبائل، معلومات قيمة لا بد من الاستثمار فيها من أجل التعمق في فهم خصوصيات هذه المنطقة المتميزة، من الناحية التاريخية أو الاجتماعية أو السياسية.

(2) Emile MASQUERAY : Op-cit, P: 124.

(1) Pierre BOURDIEU : La Socio... Op-cit, p : 71.

- لقد اعتبر التنظيم السياسي والإداري للشعب القبائلي في مقدمة وصدارة النظم الديمقراطية، كما يعد من أبسط الأنظمة التي يمكن للمرء تصورهما. لم يحدث فيما مضى أن استطاع أي نظام عبر التاريخ إقامة نسق إداري متكامل وفعال، بحيث قنن عدد الموظفين وخفض بالتالي من المصاريف الإدارية، هي حقيقة قائمة في منطقة القبائل.
- في دراسته الشهيرة التي تحمل عنوان: «المنزل القبائلي أو العالم معكوساً» يلاحظ بورديو أن النقص الذي كان يعاني منه المجتمع الجزائري بشأن التحكم في الطبيعة، قد تم تعويضه بالتنظيم الاجتماعي، كما أبرز أن المجتمع القبائلي يتميز بالتنظيم الديمقراطي، وبخاصية الشرف الاجتماعي، حيث يسمى هذا الأخير نمطاً من أنماط الرأسمال الرمزي(2).
- تستحق الأنظمة القبائلية أكثر من عنوان مما يستوجب كل العناية والتدقيق، لاسيما أن بعضاً منها تبدو على جانب من الفطرية وعدم الكمال.
- إننا نفهم أنّ بورديو يلجأ إلى منظور نظري مركب من البنى التحتية والبنى الفوقية لتفسير تاريخية ومحركات المجتمع القبائلي، ويعتبر هذا بمثابة قلب للنظرية الماركسية التقليدية التي تعطي الأولوية للبنية التحتية لتفسير تاريخ أيّ مجتمع بغض النظر عن خصائصه المختلفة ومفرداته التي تتطلب وجهة نظرية متطابقة معه. وهذا الصدد ينبغي التوضيح أن مصطلح الشرف الاجتماعي عند بورديو لا يعني المواقف والممارسات الأخلاقية فقط، وإنما يعني كذلك المواقف الثقافية وعلاقات العمل وعلاقات الإنتاج في مجتمع محلي يختلف كلياً عن بنية منطوق المجتمعات الرأسمالية الغربية وأسسها، في مقدمتها المجتمع الفرنسي.

(2) Pierre BOURDIEU : **Esquisse d'une théorie de la pratique, procédé de trois études d'ethnologie kabyle**, Edition du seuil, 2000, France, P : 63.

- إن المجتمع المحلي في منطقة القبائل قائم على أسس مرتبطة بروح التضامن والترابط في مختلف مستوياتها، كالتكتل التضامني الذي يمتد ليشمل المصلحة البسيطة للحياة الشخصية للأفراد في نطاق العائلة، القرية وحتى القبيلة. كما أن النظام المسير حافظ للفرد على حريته واستقلاله، وأصبح يعرف حدود حقوقه وواجباته تجاه أفراد مجتمعه، وعلى دراية من أمره متكيفاً مع بيئته بوسائل بسيطة بالرغم من شح الأرض القاحلة يقول بيير بورديو(1).

خاتمة:

يبقى نظام «ثاجمعت» في منطقة القبائل يستهوي أنظار المختصين في مختلف التخصصات والحقول العلمية، خاصة في ميدان العلوم الاجتماعية، أين يعتبر هذا الفضاء بمثابة ركيزة البناء الاجتماعي في الحياة الاجتماعية في منطقة القبائل، ف«ثاجمعت» تعتبر سلطة ممتدة في الزمان، تضمن استقرار المجتمع المحلي داخل القرية من خلال ممارسة الحقوق وأداء الواجبات كما يقتضيها الدين والشرع والمصلحة العامة، فهي بالدرجة الأولى هيئة حكم وتشريع، تقوم بالسهر على المصلحة العامة وتأدية الواجبات وحماية الحقوق. ثم هي هيئة قضائية تعود لها مهمة الفصل في النزاعات ومعاقبة المخالفين. وبعد ذلك فهي هيئة تنفيذية تلعب دور الشرطة في تطبيق ما تم التوصل إليه من أحكام وتوصيات.

تستمد «ثاجمعت» سلطتها من إرادة المجموعة القروية التي تشكل وحدة لا تتجزأ، وتخضع لقانون عرفي شفهي تتناقله الأجيال وتضيف إليه حسب الحاجات الجديدة وفق متطلبات العصر. وهو ما يجعل هذا النظام الاجتماعي يمثل نموذجاً مثالياً لحل النزاعات بين السكان، وإقامة مشاريع مشتركة لخدمة الأفراد والجماعة في الوسط القروي القبائلي، والتي تدخل في عمومها في المصلحة

(1) Pierre BOURDIEU : *Esquisse... Op-cit*, P : 64.

العامة، ويشير إلى أن هذا النظام الذي برهن على فعاليته في حل الخلافات ودياً وحال دون لجوء الكثيرين إلى العدالة والمحاكم بعد أن رضي المتخاصمون بأحكامه، لذلك فإن القضايا المُحالَة على المحاكم قليلة في المنطقة، وتكاد تقتصر على القضايا الجنائية التي تتجاوز صلاحيات «ثاجمعت». وهناك من اعتبرها في حل القضايا ودياً بين السكان بأنها بمثابة وساطة قضائية عرفية، أي قائمة على العرف المحلي.

تبقى منطقة القبائل بخصوصياتها الثقافية والاجتماعية، وحتى الجغرافية والتاريخية بمثابة أرضية خصبة للدراسات والأبحاث العلمية التي تتطلب الغوص في أعماقها والاستثمار في هذه خصوصيات الإثنية من خلال الاستعانة بالأدوات والتقنيات المنهجية، والتعامل الفعال مع الواقع الاجتماعي المعقد من أجل إحاطة مثلى بميدان البحث، والوصول إلى استنتاجات كثيراً ما تظهر ديناميكية وحراك المنطقة. كما تبقى هذه الدراسة بمثابة إطلالة متواضعة لفهم أسس البناء الاجتماعي للمجتمع المحلي في منطقة القبائل، إنها محاولة تسعى إلى استقطاب المهتمين بمثل هذه المواضيع من الباحثين والأكاديميين في شتى التخصصات: سواء السوسيولوجية أو الأنثروبولوجية، وحتى التاريخية للولوج في الفضاء المحلي لمنطقة القبائل ودراسته دراسة علمية موضوعية.

قائمة المراجع والمصادر:

01 _ مراجع باللغة العربية:

1. القرآن الكريم.
2. ابن خلدون عبد الرحمن: المقدمة، ط 01، ج 01، تحقيق: عبد الله محمد الدرويش، دار يعرب، دمشق، 2004.

3. ابن منظور العلامة: لسان العرب، المجلد السابع، دار الحديث، القاهرة، 2003.
4. الإدريسي محمد: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ج 02، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1985.
5. بدالك شاحبة: الممارسات السحرية للمجتمع الأمازيغي، منشورات دار السعادة، الجزائر، 2003.
6. بوجمعة رضوان: أشكال اتصال التقليدية في المجتمع القبائلي، رسالة دكتوراه في علوم الإعلام والاتصال، تحت إشراف: زهير إحدادان، كلية الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر، 2002 – 2003.
7. حجازي مصطفى: الأسرة وصحتها النفسية، المقومات - الديناميات - العمليات، ط 01، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 2018.
8. ساهي أحمد: أعلام من الزواوة ايقاواون، ط1، طباعة الثورة الإفريقية، الجزائر، (د.ت).
9. سعد الله أبو القاسم: تاريخ الجزائر الثقافي، ط01، ج01، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1999.
10. فراحي محند أكلي: التنظيم الاجتماعي في المجتمع القبائلي، رسالة ماجستير في علم الاجتماع الثقافي، تحت إشراف: عبد الغني مغربي، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر، الجزائر، 1996.
11. مايمون محمد: زاوية سيدي عبد الرحمن اليلولي ودورها التعليمي وتراثها الفقهي في منطقة القبائل، أطروحة دكتوراه في أصول الفقه، تحت إشراف: محمد الأمين بلغيث، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر، 2001 – 2002.

02 _ مراجع باللغة الأجنبية:

12. BOULIFA Said: Djurdjura à travers l'histoire, Berti éditions, Alger, 1925.

13. KHELILI Mohand: La Kabylie ou l'ancêtre sacrifié, édition l'harmattan, Paris, 1984.
14. MASQUERAY Emile: Formation des cités chez les populations sédentaires de l'Algérie: kabyles du Djurdjura, Chaouïa de l'aourâs, Beni Mezâb, édition Fanny Colonna, aix-en-provence, edisud, Paris, 1886 – 1983.
15. HANOTEAU Adolphe, LETOURNOUX Arstide: La kabylie et les coutumes kabyles, V 01. 2eme Edition bouchene, Paris, 2003.
16. BASGANA Raymond et SAYAD Ali: l'habitat traditionnel et structures familiales en Kabylie, SNED, Alger, 1973.
17. BOURDIEU Pierre: La Sociologie de l'Algérie, Que Sais-Je? PUF, Paris, France, 1970.
18. MAHE Alain: Histoire de la grande Kabylie 19-20 siècle, anthropologie historique du lien social dans les communautés villageoises, édition Bouchene, France, 2001.
19. ADLI Younes: La Kabylie à l'épreuve des invasions, des phéniciens à 1990, Zyriab Editions, Alger, 2004.
20. FERAOUN Mouloud: Jours du Kabylie, Edition Bouchene, Alger, 1990.
21. GENEVOIS Henri: Monographies villageoises At-Yanni et Taguemount-Azouz, Tome 01, Edition Sud, Paris, 1995.
22. BOURDIEU Pierre: La Sociologie de L'Algérie, Que sais je ? PUF, Paris, France.
23. NACIB youcef: Eléments sur la tradition orale, Editions SNED, Alger, 1981.
24. BOURDIEU Pierre: Esquisse d'une théorie de la pratique, procédé de trois études d'ethnologie kabyle, Edition du seuil, 2000, France.